

ГИНЕКОЛОГИЯ ВА ТРАВМАТОЛОГИЯДА УМУМИЙ КЎП КОМПОНЕНТЛИ АНЕСТЕЗИЯ

Аташев Айбек Раимбергенович

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали Болалар жарроҳлиги,
анестезиология ва реаниматология кафедраси доценти, т.ф.н.,

Annotation: to objectively evaluate spinal-epidural anesthesia in gynecological and traumatological operations in patients with a high degree of risk.

Key words: anesteziya, spinal, analgeziya, blokada.

Сўнги йилларда жарроҳлик, травматология, акушер-гинекологияда регион анестезиядан фойдаланишга қизиқиш сезиларли даражада ўсди.

Бироқ ўпканинг сунъий вентилляцияси (ЎСВ) билан нейроаксиал анестезия (НАн) ва умумий кўп компонентли анестезия (УККАн) дан фойдаланиш, кўп ҳолатларда, айниқса оғир соматик патологияга эга беморларда ҳаётий таъминотда асосий тизимларнинг ифодали бузилишлари, шунингдек тромбоэмболик асоратларнинг вужудга келиши билан кузатилмоқда. Анестезиологик қўлланманинг исталган бошқа усулида бўлгани каби, бел анестезиясида ҳам муайян *камчиликлар* мавжуд: вақтдан чекланганлиги; бел блокиннинг олдиндан аниқлаб бўлмас йўналишда тарқалиш эҳтимоли. Эпидурал анестезиянинг асосий *камчиликлари* қуйидагилар ҳисобланади: маҳаллий анестетикларнинг нисбатан катта дозаларидан фойдаланиш, жарроҳлик босқичи юзага келишининг узок латент даври, бачадоннинг ампутацияси ёки экстрипациясида тўлақонли анестезияга эришиш учун эпидурал соҳани икки даражада пунктирлаш зарурияти. [1,2]

Шунинг учун умумий кўп компонентли анестезия (УККАн) трахеянинг қийин интубацияланиши, анестезияга индукцияда гипоксиянинг тез ривожланиши, қайт қилиш, ошқозоннинг нордон ташкил этувчисининг регургитация ва аспирациясининг катта эҳтимоли, наркозга индукцияланиш ва трахея интубацияси босқичида асосий ҳаётий таъминот тизимларининг ифодали бузилишларининг юқори частотаси оқибатида летал яқунларнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолаётганлигига қарамасдан, ҳозирги кунгача гинекология ва травматологияда анестезиологик таъминот учун асосиз кўп қўлланмоқда. Анестезия оғриқ перцепциясини бартараф этган ҳолда, доим ҳам сегментар даражада ноцицептив импульслар ўтишининг блокадасини таъминламайди, опиоидлар эса орқа мианинг орт шоҳлари нейронларида жарроҳлик жароҳати билан индукцияланган С-толалар фаоллигини тўхтатишга қодир эмас. Ҳатто катта дозалардан фойдаланиш ҳам белнинг химоя таъсирини

таъминламайди ва марказий сенситизация механизмига таъсир қилишга қодир эмас. [3] ЎСВ билан умумий кўп компонентли анестезияга муқобил анестезиологик қўлланма усуллари ва методларини топиш шулар билан асосланади.

Нейроаксиал анестезия усулларининг (эпидурал, бел, бел-эпидурал) кенг тадбиқ этилишига анестезиологияда замонавий ютуқлар, оғриқнинг патофизиологияси ва жарроҳлик ва анестезиологик агрессиянинг беморнинг организмига комплекс таъсири тўғрисидаги тасаввурларнинг ўзгариши сабаб бўлмоқда. Сўнги ўн йиллик давомида хорижий адабиётларда бел-эпидурал анестезиянинг (БЭАн) қўлланишига бағишланган ишлар пайдо бўлди, у жарроҳлик анестезиологиясида жуда кенг қўлланмоқда, бироқ ундан гинекологик ва травматологик операцияларда фойдаланиш юзасидан ўта қарама-қарши маълумотлар мавжуд. Шунингдек, регионар анестезия (РА), исталган бошқа анестезиологик қўлланма усули каби, қатор камчиликларга эга эканлигини ёддан чиқармаслик керак, уларни эътиборга олмаслик, айниқса уларни оғир соматик патологияга эга беморларда қўллашда, организмнинг витал функцияларини ифодали бузилишига олиб келиши мумкин. [10]

Мазкур гуруҳ беморларида марказий сегментар блокларни қўллашда яққол устунликлар борлигига қарамасдан, ҳам операция вақтида, ҳам операциядан кейинги эрта даврда асосий ҳаётий таъминот тизимларида ифодали бузилишлар ривожланишининг юқори частотаси билан боғлиқ жиддий хавфлар мавжуд. [11]

Юқорида келтирилганларни эътиборга олиб, ҳозирги кунгача анестезиянинг турли вариантларини травматология ва гинекологияда периператив асоратларнинг юқори хавфига эга беморлар организмида бошқарув ва ҳаётий таъминот тизимларига таъсири тўғрисидаги масала етарлича ўрганилмай қолмоқда. [4] Асосий ҳаётий таъминот тизимларининг компенсатор реакциясини ҳисобга олиб, уларни қўллашга кўрсатма ва қарши кўрсатмалар ишлаб чиқилмаган; маҳаллий анестетиклар ва наркотик аналгетикларнинг мақбул хавфсиз дозалари аниқланмаган.

Шу сабабдан, гинекологик ва травматологик операцияларда асоратларнинг юқори хавфига эга бўлган беморларда анестезиологик қўлланманинг мақбул вариантининг танланишини тўлиқ ҳал этилмаган деб ҳисоблаш мумкин.

Афсуски, кичик чаноқ аъзолари ҳамда оёқларда ўтказиладиган аксарият операциялар яқин операция даврида летал ҳолатлар ва оғир асоратлар частотаси юқори бўлишига қарамасдан, ЎСВ билан УККАн остида ўтказилади. Марказий тузилмалар даражасида ноцицептив импулсациянинг етарли бўлмаган супраспинал блокадаси (асосан ретикуляр формация) афферент йўллар бўйича патологик импулсация оқимини тўлиқ блокламайди. Шунинг учун операция жароҳатига нейровегетатив тизимнинг салбий реакцияси беморлар ҳаётий

таъминотининг асосий тизимларига салбий таъсир кўрсатади. Анестезиологик қўлланма яқунланиши билан оғриқ импульсациясининг оқими оператив амалиёт ўтказилган соҳадан бош мия пўсти ости соҳаларига ўтади, орқа миянинг орт шохларига тўсиқларсиз етиб боради, ноцицептив нейронлар сенситизациясини чақиради, уларнинг фаоллигини камайтиради, фонда фаоллигини оширади ва рецептив майдонларни кенгайтиради. Бунда вужудга келадиган бузилишлар кўшимча дори-дармон коррекциясидан фойдаланишга мажбур қилади, у, ўз навбатида, акс реакциялар чақириши мумкин. қонда анестетиклар ва аналгетикларни турғун даражада сақлаган ҳолатда ҳам унда эндоген катехоламинларнинг катта концентрацияси қолади. [8]

ЎСВ билан умумий кўп компонентли анестезия трахея интубацияси билан кузатилади, оғиз-ҳалқум маҳаллий анестетиклар билан ҳимояланган, препаратлар (ганлиоблокаторлар, лидокаин, нитратлар, β -блокаторлар ва ҳоказо) ички юборилган ҳолатда ҳам у артериал гипертензия, юрак ритмининг бузилишини чақиради. Бу усуллар трахея интубациясининг салбий таъсирини тўлиқ бартараф этишга қодир эмас, бу манипуляциялар соҳасида рефлексоген соҳаларнинг кўплиги билан боғлиқ.

Беморни интраоперациявий сақлаш кўпинча кўп тизимли дисфункция фониди, айниқса кекса ёшли беморларда оғир соматик патология фониди анестезиологик қўлланманинг фармакологик агрессияси билан кузатилади. [3]

ЎСВ билан умумий кўп компонентли анестезияда газсимон аралашмалар (ингаляция анестетиклари, кислород), вена ичи гипнотиклари, наркотик аналгетиклар ва миорелаксантлардан фойдаланилади, улар фармакокинетика ва фармакодинамикага турлича таъсир қилиши мумкин.

Ингаляция анестетиклари асосан, ўпкадан чиқарилади. Ўпканинг сурункали касалликлари билан оғриган беморларда, заиф беморларда ва узоқ давом этган жарроҳлик амалиётларидан кейин респиратор функциясининг бузилиши уларнинг элиминациясини ёмонлаштиради. Вентиляция-перфузион муносабатларнинг бузилиши ингаляция анестетиклар таъсирини секинлаштиради.

Кўплаб ингаляция анестетикларининг гепатотокциклиги (хусусан, галоген эфирлар ва алканлар) мослашув механизмини заифлаштиради, ноцицептив импульсациянинг етарлича тўсилмаслиги жарроҳлик ва анестезиологик агрессияга жавобан нейровегетатив тизимда салбий реакциялар чақиради, гомеостазнинг асосий тизимларига салбий таъсир кўрсатади.

Ноинглаляция анестетиклари. Периоператив асоратларнинг юқори хавфига эга беморларда миокард функцияси камайганида симпатик нерв тизимини кўзғатиш ҳисобига калипсолдан фойдаланиш мумкин. Шу билан бирга

нисбатан янги анестетикни (диприван) юрак-томир тизимида касалликлари бўлган заиф беморларда эҳтиёткорлик билан қўллаш лозим.

Травматологик операциялар вақтида беморлар асосий касаллик юзасидан узоқ вақт стационарда бўлганлиги ва уларга у ерда тўлақонли аналгетик фон яратиш зарурияти туфайли беморларда опиоидларга эҳтиёж ортиши мумкин. Шу билан бирга аналгетик таъсир гинекологик беморларда ёшларга қараганда кўпроқ ифодаланган (одатда кексалик ва ёндош соматик патология) ва камроқ доза қўллаш орқали эришилади.

Ёш ўтиши билан, одатда 30 ёшдан кейин барбитуратлар ва кўплаб бензодиазепинларда $T_{1/2}$ – 50-150% га ортади, улардан ЎСВ УККАн вақтида фойдаланишда эътиборга олиш зарур. Бензодиазепинлар, асосан ёғ деполарида тўпланади, шунинг учун асосий беморларда унинг тақсимланиш ҳажми ортади, элиминация эса, мос равишда, секинлашади.

Миорелаксантлар. Травматологияда улар минимал дозаларда қўлланиши лозим, чунки жарроҳлик амалиёти учун умумий миоплегия яратиш зарурияти йўқ. [6]

Периоператив асоратларнинг юқори хавфи бўлган беморларда ЎСВ билан умумий кўп компонентли анестезиядан фойдаланиш одатда оғир асоратлар ривожланиш эҳтимолини оширади, уларнинг частотаси беморнинг ёши ва амалиётнинг жароҳат етказишига қараганда, кўпроқ асосий ва ёндош касалликларнинг оғирлигига боғлиқ. Ўпканинг узоқ муддат сунъий вентиляцияси, айниқса травматологик ва ортопедик операцияларда тана совушига олиб келади, агар бунда тана физиологик ҳолатда бўлмаса бронх-ўпка эпителийсининг шикастланиши ва газ аралашмалари билан ателектазга олиб келади. Олиб борилган тадқиқотлар ўпка учун кислороднинг юқори концентрациялари заҳарли эканлигини кўрсатади, бу тўқималарнинг стрессор ва ишемик шикастланишларини оғирлаштиради, гомеостазда оғир бузилишлар чақиради.

Афсуски, УККАн нинг ҳал этилмаган муаммоларидан бири, асосий, марказий тузилмалар даражасида тўлақонли супраспинал блокадага эришиш имконсизлигидан ташқари, интранаркоз уйғониш ҳисобланади. Умумий кўп компонентли анестезия доим бемор ҳушининг заифлашувини кўзда тутаяди, бу ҳолатда бемор бутун операция давомида дори-дармон билан уйқу ҳолати бўлади. Афсуски, ҳозирги вақтгача умумий анестезия шароитида операция қилинадиган ҳар бир беморда операция вақтида уйғониш хавфи мавжуд ва бундай уйғонишни анестезиолог сезмай қолиши мумкин. Интранаркоз ҳушга келиш анестезия асорати ҳисобланади, у гарчи инсон ҳаёти учун бевосита хавф уйғотмасда, беморнинг кейинги ҳаёт сифатини сезиларли даражада ўзгартирувчи жиддий психологик муаммолар чақириси мумкин.

Интранаркоз уйғониш частотаси 1% дан кам, бироқ баъзи операция турларида, масалан, тезкор кесарево амалиётида, политравмадан шикастланганларга жарроҳлик ёрдами кўрсатиш, шунингдек кардио жарроҳликда 2 – 10% ва ундан ортиқ кўрсаткичга етиши мумкин. Натижада ҳар йили, фақат АҚШ да, бу асорат жарроҳлик амалиётидаги 20 000 – 40 000 нафар беморда ривожланади. Ушбу беморларнинг тахминан ҳар учинчисида бундай хушга келиш оғриқ ҳислари билан кузатилади, қолган беморларда оғриқ бўлмайди, лекин ноқулайлик, кўрқув ва ҳатто саросима ҳисси вужудга келади. Бунинг устига, бу гуруҳдаги беморларнинг ярми бевосита операциядан кейин уларда хушига келиш эпизоди бўлганлигини эслай олмайди. Бундай хотиралар кечроқ пайдо бўлиши ёки умуман пайдо бўлмаслиги мумкин, бироқ шу ҳолатда ҳам уларнинг бемор саломатлигига таъсири, унинг операциядан кейин даволаниш, тиббий ва ижтимоий реабилитация муддатлари етарлича катта бўлиши мумкин. Уларда хавотир, анестезия ва операция олдидаги кўрқув, тунги босинқираш, давомий депрессия ва посттравматик стресснинг синдромларининг бошқа психосоматик белгилари сақланади, улар ихтисослаштирилган даволанишни талаб этади.

Интранаркоз уйғониш наркоз-нафас олиш аппаратурасининг иши носоз бўлган ҳолатда содир бўлиши мумкин – 2,5%. Беморнинг умумий ҳолати, унинг асосий ва ёндош касаллигининг характери, шунингдек анестезиянинг қўлланаётган усулини ўзига хосликлари ва анестезия вақтида беморни ҳолатини кузатиш имконини берувчи махсус апаратура қўллаш имконияти аҳамиятлироқ ҳисобланади.

Беморнинг умумий ҳолати. Беморнинг дастлабки ҳолати қанчалик оғир бўлса, уйғониш эҳтимоли шунча юқори ҳисобланади. Аксарият анестетиклар акс таъсирларга эга ва уларнинг пайдо бўлиш частотаси анестетикнинг дозаси ва бемор ҳолатининг оғирлигига боғлиқ. [7] Шунинг учун умумий анестезия вақтида анестезиолог, бемор уйғонмайдиган, акс таъсирлар эҳтимоли эса минимал бўладиган анестезия танлашга интилади. Мос равишда, бу беморларда қон айланишининг етишмовчилиги ва респиратор бузилишлар ривожланишининг хавфи юқори бўлганлиги туфайли анестезиолог баъзан хушни кафолатли бартараф қилиш учун зарур анестетик дозасини қўллай олмайди.

Интранаркоз уйғониш хавфи МАТ га таъсир қилувчи препаратлар, уйқу воситалари, алкоголь, наркотиклар ва ҳоказоларни узоқ вақт қабул қилаётган беморларда юқори бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда анестетикнинг одатдагидан кўпроқ дозаси талаб этилиши мумкин ва умумий анестезия режасини тузишда уни аниқлаш жуда қийин бўлади.

Интранаркоз уйғониш ҳолатлари бу асоратни илгари бошидан кечирган беморларда бирмунча кўп кузатилади. Шу сабабли, анестезиолог бемор бошидан ўтказган операциялар ва анестезия тўғрисида анамнезни синчковлик билан йиғиши лозим. [5]

Умумий анестезия воситаларини танлаш. Жарроҳлик операцияси вақтида уйғониш кўп жиҳатдан ўтказилаётган УККАн га ҳам боғлиқ. Анестезия кетамин (27 – 31%), нейрорептаналгезия (11 – 13%), азотнинг чала оксиди (4 – 25%) билан олиб борилганида ушбу асоратнинг эҳтимоли энг юқори даражада бўлади. Афсуски, мамлакатимизда умумий анестезия асосан, айнан шу анестетиклардан фойдаланиб ўтказилади. Шу билан бирга, маълумотларга кўра, замонавий анестетиклар шу ва бошқа пери- ва постоператив асоратларнинг хавфини сезиларли даражада камайтиради. Наркотик аналгетиклар билан уйғунликда мидазолам ёки пропофол асосидаги вена ичи умумий анестезияларини амалга оширишда интранаркоз уйғониш – 0,9 – 1,5% ни, ингаляция анестетиклари (изофлуран ёки севофлуран) қўлланганида эса – 0,2 – 0,5% ни ташкил этади.

Анестезия чуқурлигини кузатиш. Юқорида санаб ўтилган омиллар интранаркоз уйғониш механизмларида муҳим аҳамиятга эга, бироқ бутун анестезия давомида ҳушсизлик даражаси тўғрисида мониторинг йўқлиги асосий ролни бажаради. УККАн нинг замонавий вариантларида уйғонишнинг клиник белгиларини ўз вақтида аниқлаш жуда қийин, асосан назорат қилинадиган гемодинамика, газ алмашинуви кўрсаткичлари одатда анестетикларнинг дозасини аниқлаш учун хизмат қилади ва доим ҳам ҳушсизликнинг реал даражасини акс эттирмайди. Бу вазифани бажариш учун реал вақтда бемор электроэнцефалограммаси сигналларининг рўйхатга олинишини таъминлайдиган махсус мониторлар таклиф қилинган. Спонтан ёки мияда биоэлектрик фаоллик билан чақирилган мониторингнинг турли усуллари мавжуд, аммо клиник амалиётда “биспектрал индекс” ёки БИС-мониторинг энг кўп тарқалган. 90-йилларнинг бошида таклиф қилинган ушбу усул тез машҳурликка эришди ва ҳозирги вақтда 160 мамлакатда қўлланмоқда. БИС-мониторинг нафақат асосиз юза, балки керагидан ортиқ чуқур анестезиянинг частотасини камайтиришини айтиб ўтиш зарур. [9]

Шундай қилиб, интранаркоз ҳушга келиш ҳам шубҳасиз умумий анестезиянинг жиддий асоратини ўзида намоён этади, бу марказий тузилмалар даражасида ноцицептив импульсациянинг ишончли супраспинал блокадасини таъминлайдиган, узоқ жарроҳлик амалиётлари ўтказилган беморларда пери- ва постоператив асоратлар частотасини камайтирадиган анестезиологик қўлланманинг муқобил усулларини қидириш заруриятини келтириб чиқаради. Шу сабабли бу йўналишда бир мунча изланишлар ва тадқиқотлар олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. В. И. Страшнов, О. Н. Забродин, А. Бандар и др. /Адекватность сочетанной комбинированной спинально-эпидуральной анестезии при верхнеабдоминальных операциях. // Анестезиология и реаниматология. -2006.-№4.- С.30-34.
2. Д. М. Сабилов, М. М. Нарзиев, У. Б. Батиров, Э. Ю. Валиев. /Варианты сбалансированной регионарной анестезии у больных с травмами нижних конечностей. //Анестезиология и реаниматология: Научно-практический журнал. - 2006. - N 4. - С. 34-36.
3. Глушченко В. А., Варганов Е. Д. Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия в гинекологии. //X Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов. СПб,19-21 сентября 2006.-С. 100-101.
4. Якубова А.Б., Рузматов Ш.Х. /Организация немедикаментозного лечения при стрессах// Авиценна №16. Кемерово.-2018.-С.-4-6.
5. И. З. Китиашвили, Н. Е. Буров, И. С. Фрейдлин Е. /Динамика клеточного иммунитета и цитокинов под влиянием анестезии ксеноном и закисью азота с фентанилом. //Анестезиол. и реаниматол.-2006.-№-2.-С.4-8.
6. Загреков В.И., Таранюк А.В. Пути уменьшения кровопотери и гемотрансфузий при эндопротезировании тазобедренного сустава. //Сибирский консилиум. Медико-фармацевтический журнал, -2007; -т.57, -№2, -с.34-36.
7. А. Н. Белогривцев, Н. Е. Буров, И. З. Китиашвили и др. /Использование иммунологических показателей для оценки прогноза послеоперационных осложнений и обоснования выбора метода анестезии. //Вестник новых медицинских технологий: периодический теоретический и научно-практический журнал. - 2006. - Том 13, N 1.- С. 84-87.
8. Якубова А.Б., Палванова У.Б./ Особенности лечения больных хроническим гепатитом среди населения Южного Приаралья. // Авиценна №6. Кемерово 2017.-С.-30-34.
9. Морган Дж. Э., Михаил М. С. Клиническая анестезиология: Пер. с англ.- М., 2003-Кн. 3,- 298 с.
10. Batra Y. K., Sbarma A. /Total spinal anaesthesia following epidural test dose in an ankylosing spondylitic patient with anticipated difficult airway undergoing total hip replacement.//Euro. J Anesth.vol.23.-N10.-2006.-P.890-898.
11. Hanss R., Bein B., Scholz J. Prediction and prophylaxis of post spinal hypotension guided by analysis of the autonomic nervous system. //EJA. Vol.23.Suppl.- 37.- 2006. - A- 690.